

**"СОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ
ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР: ВЛИЯНИЕ СУХИХ ПОРТОВ НА
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС УЗБЕКИСТАНА И ИНТЕГРАЦИЮ В
МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ"**

Курсант 4-курса Таможенного института

Кубаев Рамазон Нурмухаммад ўгли

Старший преподаватель Кафедры "Таможенного контроля"

подполковник таможенной службы

Ладыгина Елена Валерьевна

***Аннотация:** Статья рассматривает потенциал развития сухих портов в Узбекистане, опираясь на международный опыт. Анализируются преимущества сухих портов для торговой связности, снижения транспортных издержек, экономического развития и экологической устойчивости. Освещаются вызовы, такие как инфраструктурные ограничения, регулятивные барьеры и проблемы финансирования. Подчеркивается необходимость изучения лучших практик и сотрудничества с международными партнерами для успешного развития сухих портов в Узбекистане и укрепления экономического потенциала страны.*

Ключевые слова: Сухие порты, торговая связность, транспортные издержки, экономическое развитие, экологическая устойчивость, интермодальные терминалы, инфраструктурные ограничения, регулятивные барьеры, финансирование.

Введение

Сухие порты, или внутренние интермодальные терминалы, стали реальным решением для оптимизации логистики, улучшения региональной связности и содействия мировой торговле. Сухие порты, связывая морские

порты с внутренними транспортными сетями, предлагают экономичную и экологически устойчивую альтернативу традиционным грузоперевозкам. В этой статье рассматривается международный опыт создания и внедрения сухих портов, международные законы и регулирование их деятельности, таможенные процедуры, а также потенциал развития сухих портов в Узбекистане.

Сухие порты, являясь важным компонентом международной торговли, подчиняются различным международным законам и регулированиям. Конференция ООН [4] по торговле и развитию (УНСТАД) и Всемирная таможенная организация (WCO) предоставляют руководящие принципы и рекомендации по созданию и функционированию сухих портов. Международная конвенция о гармонизации пограничного контроля товаров также играет ключевую роль в регулировании деятельности сухих портов.

Измененная Конвенция Киото (РКС) Всемирной таможенной организации служит важным инструментом, облегчающим упрощение и гармонизацию таможенных процедур в сухих портах. Конвенция направлена на содействие прозрачности, сотрудничеству и использованию современных технологий для ускорения процесса перемещения товаров и сокращения задержек.

Таможенные процедуры в сухих портах предназначены для соблюдения международных торговых законов, облегчения перемещения товаров и предотвращения контрабанды и уклонения от налогов. К основным таможенным процедурам, осуществляемых в сухих портах, относятся [5]:

Документация: Импортёры и экспортёры обязаны предоставлять различные документы, такие как коносамент, торговый счет-фактура и упаковочный лист, для проведения таможенного оформления.

Инспекция: Таможенные органы проводят проверку товаров с целью подтверждения их соответствия законодательству и обеспечения точного декларирования и оценки.

Классификация и оценка: Сотрудники таможенных органов классифицируют товары в соответствии с Гармонизированной системой (ХС) и определяют их стоимость для расчета таможенных пошлин.

Пошлины и налоги: Таможенные органы взимают соответствующие пошлины и налоги, основываясь на классификации и стоимости товаров.

Выпуск товаров: После выполнения всех формальностей товары освобождаются для дальнейшей транспортировки или хранения в сухом порту.

Международные законы и регулирование, касающиеся сухих портов, направлены на гармонизацию таможенных процедур, содействие торговле и обеспечение бесперебойной работы этих внутренних интермодальных терминалов. К основным организациям и конвенциям, регулирующим создание и функционирование сухих портов, относятся:

Конференция ООН по торговле и развитию (УНСТАД): УНСТАД играет ключевую роль в формировании руководящих принципов и рекомендаций по развитию и управлению сухими портами. Организация сосредотачивается на продвижении устойчивых систем грузоперевозок и ставит своей целью облегчить региональную связность и торговлю через сухие порты.

Всемирная таможенная организация (WCO): WCO является межправительственной организацией, которая предоставляет руководство по таможенным процедурам, включая те, что применимы к сухим портам. Ключевые инструменты WCO, связанные с сухими портами, включают Измененную Конвенцию Киото (РКС) и Гармонизированную систему (ХС).

Измененная Киотская Конвенция (РКС): РКС - это международное соглашение, которое направлено на упрощение и гармонизацию таможенных процедур во всем мире. Оно поощряет использование современных технологий, управление рисками и сотрудничество между таможенными органами для ускорения перемещения товаров через сухие порты.

Таможенные процедуры и нормативные акты должны быть четко определены и доступны для общественности. При этом необходимо минимизировать дублирование информации и таможенных процессов. Таможенные процедуры должны быть последовательными и надежными для обеспечения предсказуемости для участников торговли. Совместная деятельность таможенных администраций и обмен информацией позволят реализовать данный основополагающий принцип в полном объеме. Таможенные органы должны использовать современные технологии для оптимизации процессов и облегчения коммуникации с заинтересованными сторонами. В настоящее время Узбекистан реализует цифровые технологии во всех сферах движения грузов, в том числе и в таможенных администрациях для упрощения таможенного регулирования, беспрепятственного выпуска товаров в случае отсутствия рисков и эффективного использования пост таможенного аудита (ПТА). Таможенные органы должны использовать методы управления рисками для фокусировки на грузах с высоким риском и ускорения перемещения грузов с низким риском.

Двусторонние и региональные соглашения [6]. В дополнение к глобальным конвенциям, сухие порты могут также подчиняться специальным двусторонним или региональным соглашениям, которые регулируют торговлю и транспортировку между странами. Эти соглашения могут определять таможенные процедуры, транзитные правила и другие аспекты трансграничной торговли, специфичные для участвующих стран. Следуя этим руководящим принципам, сухие порты могут оптимизировать свои процессы, улучшить региональную связность и способствовать росту международной торговли.

Сухие порты успешно внедрены в разных странах, включая Россию, США, Швецию, Финляндию и Китай. Они доказали свою эффективность в снижении перегруженности в морских портах, сокращении транспортных

расходов и предоставлении эффективных логистических услуг. Обычно сухие порты располагаются рядом с промышленными узлами, железнодорожными линиями или крупными автомагистралями для оптимизации распределения товаров.

Ниже представлена подробная информация об опыте каждой страны с сухими портами, подчеркивающая преимущества и достижения в каждом случае.

В США есть несколько успешных примеров создания сухих портов. Они разрабатываются для улучшения международной торговли и снижения нагрузки на морские порты.

США - Инланд Порт Грээр, Южная Каролина:

Инланд Порт Грээр находится в городе Грир, Южная Каролина, примерно в 212 милях (342 км) внутри страны от порта Чарлестон. Он стратегически расположен для обслуживания региона Юго-Востока и Северо-Востока США.

Инланд Порт Грээр был основан в 2013 году с целью облегчить и ускорить грузовые перевозки между морским портом Чарлестон и внутренними регионами страны. Инланд Порт Грээр связан с морским портом Чарлестон через железнодорожную сеть Норфолк Соутхерн. Это обеспечивает удобную и быструю транспортировку грузов между портами и позволяет избежать проблем с перегрузкой и задержками, связанными с автомобильным и воздушным транспортом. Инланд Порт Грээр способствует ускорению грузовых перевозок и улучшению логистических услуг между Юго-Восточными и Северо-Восточными регионами США. Он также помогает снизить нагрузку на морской порт Чарлестон, уменьшая тем самым проблемы с перегрузкой и задержками. В результате Инланд Порт Грээр стал важным звеном в цепи поставок грузов внутри страны и международного масштаба.

Россия - Логистический центр "Тольятти":

Логистический центр "Тольятти" расположен в городе Тольятти, Самарская область, Россия. Этот регион стратегически важен из-за своего расположения на пересечении железнодорожных и водных путей, связывающих европейскую и азиатскую части страны. Центр связан с международными морскими портами, такими как порт Санкт-Петербург, порт Новороссийск и порт Владивосток, через железнодорожные и водные пути. Также он имеет связи с европейскими и азиатскими железнодорожными сетями, что делает его важным транспортным узлом для международных перевозок грузов. Логистический центр "Тольятти" активно сотрудничает с различными международными партнерами, включая страны Европы и Азии. Это помогает улучшить транспортные связи и ускорить перемещение грузов между Россией и другими странами.

Швеция - Порт Халльсберг:

Порт Халльсберг, расположенный в Халльсберге, является одним из крупнейших сухих портов Швеции. Основанный в 2002 году, порт предлагает услуги интермодальных грузоперевозок и стратегически расположен возле пересечения нескольких ключевых железнодорожных линий, связывая его с крупными городами и морскими портами страны. Порт Халльсберг успешно снижает проблемы с перегруженностью в морских портах, оптимизирует логистику и содействует развитию интермодальных грузоперевозок. Сухой порт предлагает широкий спектр услуг, включая обработку контейнеров, хранение и таможенное оформление. Это способствовало повышению эффективности грузовых перевозок и сделало его важным узлом для шведской и международной торговли.

Финляндия - Порт Торнио:

Порт Торнио, расположенный на севере Финляндии, является сухим портом, основанным в 2009 году. Он стратегически расположен возле

шведской границы и хорошо связан с железнодорожными и автомобильными сетями обеих стран, облегчая торговлю между Финляндией, Швецией и другими соседними странами. Порт Торнио успешно сократил время и стоимость транспортировки, предоставляя бесшовные интермодальные связи между железнодорожным, автомобильным и морским транспортом. Сухой порт также способствовал улучшению связи со соседними странами, укреплению региональной торговли и экономического сотрудничества.

Китай - Чэнду Международный Железнодорожный порт и грузовой терминал (Чэнду РПФ):

Чэнду РПФ [7], расположенный в Чэнду, является одним из значительных сухих портов Китая, основанных в 2013 году. Порт играет ключевую роль в Инициативе "Один пояс, один путь", связывая Китай с Европой через железнодорожный экспресс Китай-Европа. Чэнду РПФ увеличил региональную связность и снизил транспортные расходы, предоставляя эффективные железнодорожные соединения между Китаем и Европой. Сухой порт способствовал успеху Инициативы "Один пояс, один путь", укрепляя торговлю и экономическое сотрудничество между участвующими странами. Чэнду РПФ предлагает различные услуги, включая обработку контейнеров, хранение и таможенное оформление, что дополнительно оптимизирует логистику и содействует международной торговле.

Международный опыт создания сухих портов показал положительные результаты в различных странах. Эти внутренние интермодальные терминалы помогли снизить перегруженность портов, сократить транспортные расходы и повысить региональную связность. Ниже приведена сравнительная таблица сухих портов в отдельных странах, выделены их местоположения, годы основания и ключевые достижения.

Страна	Сухой порт	Местоположение	Год основания	Ключевые достижения
--------	------------	----------------	---------------	---------------------

США	Инланд Порт Греэр	Южная Каролина	2013	Ускорение грузовых перевозок, связь между Юго-Восточными и Северо-Восточными регионами США
Швеция	Порт Халльсберг	Халльсберг	2002	Снижение перегруженности портов, оптимизация логистики, интермодальные грузоперевозки
Россия	Логистический центр "Тольятти"	Тольятти, Самарская область	2010	Развитие международной торговли, улучшение логистической инфраструктуры в России
Финляндия	Порт Торнио	Северная Финляндия	2009	Сокращение времени и стоимости транспортировки, улучшение связи с соседними странами, региональная торговля и экономическое сотрудничество
Китай	Чэнду Международный Железнодорожный порт и грузовой терминал (Чэнду РПФ)	Чэнду	2013	Увеличение региональной связности, снижение транспортных расходов, успех Инициативы "Один пояс, один путь"

Как видно из таблицы, различные страны успешно использовали сухие порты для улучшения своей логистической инфраструктуры и повышения эффективности транспортировки. Сухие порты способствуют развитию международной торговли и экономического сотрудничества, предлагая разнообразные услуги и обеспечивая более надежные связи между различными транспортными сетями.

Хотя сухие порты в разных странах достигли значительных успехов, они также сталкиваются с проблемами, которые необходимо решать для обеспечения их дальнейшей эффективности. Некоторые общие проблемы, с которыми сталкиваются сухие порты, включают [10]:

Ограничения инфраструктуры. В некоторых случаях сухие порты могут столкнуться с проблемами, связанными с недостаточной инфраструктурой, такой как недостаточная связь железных дорог и автодорог, ограниченные складские объекты или устаревшее оборудование для обработки грузов. Эти ограничения могут повлиять на эффективность сухих портов и помешать их способности удовлетворять растущий спрос на интермодальные грузоперевозки.

Регуляторные и бюрократические препятствия. Сухие порты могут столкнуться с регуляторными и бюрократическими препятствиями, такими как сложные таможенные процедуры, и ненужные барьеры, а также барьеры в виде дополнительных сборов, оснащение пунктов пропуска длительные требования к документации или несогласованное применение регулятивных норм. Эти проблемы могут привести к задержкам в таможенном оформлении грузов, увеличению затрат и снижению конкурентоспособности сухих портов.

Отсутствие координации и сотрудничества. Недостаток координации и сотрудничества между различными заинтересованными сторонами, такими как таможенные органы, операторы портов, судоходные

линии и транспортные предприятия, может создать проблемы для сухих портов. Это может привести к неэффективности, задержкам и увеличению расходов для перевозчиков и владельцев грузов.

Ограниченное участие частного сектора. В некоторых случаях ограниченное участие частного сектора в развитии и эксплуатации сухих портов может сдерживать их рост и эффективность. Отсутствие участия частного сектора может привести к недостаточным инвестициям в инфраструктуру, технологию и квалифицированный персонал, что сказывается на конкурентоспособности сухих портов.

Экологические проблемы. Сухие порты могут столкнуться с экологическими вызовами, такими как загрязнение воздуха из-за увеличения автомобильного движения, шумовое загрязнение и конфликты в использовании земель. Эти проблемы могут потребовать внедрения мер по смягчению последствий, таких как использование экологически чистых видов транспорта, шумозащитные барьеры и стратегическое планирование использования земель.

Финансовые ограничения. Развитие и поддержание сухих портов требует значительных капиталовложений в приобретение земель, развитие инфраструктуры и модернизацию технологий. Доступ к финансированию может быть проблемой, особенно в развивающихся странах с ограниченными государственными ресурсами и недоразвитыми капиталовыми рынками.

Решение этих проблем имеет решающее значение для дальнейшего роста и успеха сухих портов. Инвестируя в инфраструктуру, упрощая регулирующие процедуры, содействуя координации и сотрудничеству между заинтересованными сторонами, стимулируя участие частного сектора и внедряя экологические и безопасные меры, сухие порты могут преодолеть эти препятствия и продолжать вносить свой вклад в региональную и мировую торговлю. Узбекистан, внутриконтинентальная страна в Центральной Азии [3], может значительно выиграть от развития сухих

портов. Создание сухих портов может улучшить связь с соседними странами, оптимизировать логистику и повысить участие страны в региональной и мировой торговле. Ниже приводятся некоторые представления о создании сухих портов в Узбекистане:

Улучшение торговой связности. Развитие сухих портов в Узбекистане может облегчить торговлю между страной и ее торговыми партнерами, обеспечивая эффективные связи с морскими портами и улучшая доступ к региональным и мировым рынкам. Сухие порты могут служить стратегическими узлами для экспорта и импорта страны, повышая ее общую торговую конкурентоспособность.

Снижение затрат. Сухие порты могут помочь снизить транспортные расходы за счет оптимизации использования железнодорожных и автомобильных сетей, сокращения потребности в дальномерном автомобильном транспорте и предоставления централизованного места для консолидации и распределения грузов. Это может привести к значительной экономии для узбекских компаний и способствовать экономическому росту страны.

Экономическое развитие. Сухие порты могут привлекать инвестиции, создавать рабочие места и способствовать развитию промышленных кластеров и логистических услуг в их окрестностях. Это может способствовать общему экономическому развитию Узбекистана, особенно в регионах, где расположены сухие порты.

Экологическая устойчивость. Сухие порты могут способствовать снижению выбросов парниковых газов за счет продвижения использования железнодорожного транспорта и сокращения автомобильного движения. Это может помочь Узбекистану выполнить свои обязательства по изменению климата и способствовать созданию более устойчивой и экологически безопасной транспортной системы.

Усиление регионального сотрудничества. Развитие сухих портов в

Узбекистане может укрепить региональное сотрудничество и облегчить перемещение товаров между странами Центральной Азии и за ее пределами. Это может привести к увеличению торговли и экономической интеграции в регионе, способствуя миру и стабильности.

Поддержка инициативы Нового Шелкового пути. Создавая сухие порты, Узбекистан может выстроиться в один ряд с Инициативой «Пояс и дорога» Китая, которая направлена на связывание Азии, Европы и Африки через сеть железных дорог, автомобильных дорог и морских путей. Сухие порты в Узбекистане могут служить стратегическими узлами в этой сети, дополнительно улучшая связность страны и доступ к мировым рынкам.

Привлечение иностранных инвестиций. Развитие сухих портов может сделать Узбекистан более привлекательным для иностранных инвесторов, улучшая инфраструктуру страны в области логистики и связности. Это может привести к увеличению прямых иностранных инвестиций в различные сектора экономики, стимулируя рост и развитие.

Продвигая развитие сухих портов, Узбекистан также должен учесть возможные проблемы и вызовы, которые могут возникнуть в процессе. Обеспечивая адекватное финансирование, устраняя инфраструктурные ограничения, сокращая регулятивные барьеры и сотрудничая с различными заинтересованными сторонами, Узбекистан может создать благоприятные условия для роста и успеха сухих портов в стране. Подходящая стратегия развития сухих портов включает анализ потребностей и возможностей региона, определение оптимальных местоположений и инфраструктурных потребностей, а также обеспечение необходимых инвестиций в обучение и развитие навыков рабочей силы. Узбекистану также следует активно сотрудничать с международными партнерами, многосторонними организациями и частным сектором для привлечения технической и финансовой поддержки, а также для обмена знаниями и опытом в области развития сухих портов. Создание сухих портов может стать важным

инструментом для развития Узбекистана, улучшения его интеграции в мировую экономику и повышения благосостояния населения. Учитывая возможные проблемы и вызовы, стоит продолжать исследовать и внедрять лучшие практики для успешного развития сухих портов и укрепления экономического потенциала страны.

В заключение, сухие порты имеют большой потенциал для повышения эффективности логистических систем, уменьшения транспортных затрат, и улучшения региональной интеграции. Мировой опыт показывает, что страны успешно использовали сухие порты для решения многих проблем, связанных с перевозками грузов. Однако, разработка и управление сухими портами также сталкивается с рядом проблем и вызовов, которые необходимо решать для обеспечения их долгосрочной эффективности.

Узбекистан, как страна без выхода к морю, может значительно выиграть от создания сухих портов. Развитие сухих портов поможет улучшить связь с соседними странами, оптимизировать логистику и стимулировать участие в региональной и мировой торговле. Используя международный опыт и лучшие практики, Узбекистан сможет использовать инфраструктуру сухих портов для укрепления своей экономики, улучшения региональной связи и более эффективного участия в мировой торговле.

Список использованной литературы:

1. [хттпс://лех.уз/досс/5693047](https://lex.uz/doss/5693047)
2. [хттпс://вики5.ру/вики/Дрй_порт](https://wiki5.ru/wiki/Дрй_порт)
3. [хттпс://фар-азрф.ру/европейскоэ-соглашениэ-о-вазхнежших-линиях-мезхдународнийх-комбинированнийх-перевозок-и-соответствующих-об-эктах-слкп](https://фар-азрф.ру/европейскоэ-соглашениэ-о-вазхнежших-линиях-мезхдународнийх-комбинированнийх-перевозок-и-соответствующих-об-эктах-слкп)
4. [хттпс://ру.викибриэф.орг/вики/Интерговернментал_Агреэмент_он_Др_й_Портс](https://ru.wikiбриэф.орг/вики/Интерговернментал_Агреэмент_он_Др_й_Портс)

5. Родригуэ, Ж.-П., Сомтоис, С., & Сласк, Б. (2016). Тхе Географхй оф Транспорт Сйстемс. Роутледге.
6. Ноттебоом, Т. (2012). Тхе роле оф дрй портс ин тхе девелопмент оф логистисс слустерс. Ин В. Росо, Э. Вохениус & С. Лжунгберг (Эдс.), Дрй Портс - А Глобал Перспестиве: Чалленгес анд Девелопментс ин Сервинг Хинтерландс (пп. 13-30). Ашгате.
7. [хттпс://www.searates.com/ru/порт/ченгду_сн](https://www.searates.com/ru/порт/ченгду_сн)
8. [хттпс://www.узрепорт.неуос/эсономй/узбекистан-присоединился-к-соглашению-оон-о-сухиҳ-портах](https://www.узрепорт.неуос/эсономй/узбекистан-присоединился-к-соглашению-оон-о-сухиҳ-портах)
9. [хттпс://www.апк-информ.сом/ру/эхслусиве/топис/1521245](https://www.апк-информ.сом/ру/эхслусиве/топис/1521245)
10. Росо, В., Вохениус, Ж., & Лжунгберг, Д. (2009). Тхе дрй порт сонсэпт: Соннестинг сонтаинер сеапортс витх тхе хинтерланд. Жоурнал оф Транспорт Географхй, 17(5), 338-345.